

ESTUDO SOBRE O EFEITO DA TEMPERATURA E DO TEMPO DE CALCINAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DO FOTOCATALISADOR DE TiO₂ SUPORTADO EM LAPONITA RD

Anny Gabrielly Loiola da Costa (IC)^{1*}; Raissa Ferreira Araújo (PG)²; Tatiana Batista (PG)²; Douglas Silva Machado (PQ)²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

Os Processos Oxidativos Avançados (AOPs) têm ganhado destaque no tratamento de águas residuais, principalmente através da fotocatalise, onde o dióxido de titânio (TiO₂) se destaca como um fotocatalisador eficiente devido à sua capacidade de gerar espécies reativas de oxigênio quando exposto à radiação. Essas espécies são altamente eficazes na degradação de compostos orgânicos, fazendo do TiO₂ uma opção popular para a purificação de efluentes. No entanto, sua eficácia pode ser melhorada quando é suportado em substratos como a argila Laponita RD. Este estudo examina o impacto da temperatura e do tempo de calcinação nas propriedades fotocatalíticas do TiO₂ suportado em Laponita RD. O TiO₂ foi misturado com Laponita RD e calcinado a temperaturas variando de 400°C a 900°C. Adicionalmente, o efeito do tempo de calcinação foi investigado em três temperaturas específicas: 600°C, 700°C e 900°C, com períodos que variam de 2 a 6 horas. A caracterização inicial foi realizada por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), que revelou mudanças nas bandas características dos óxidos e da argila. A análise FTIR mostrou que a calcinação altera algumas interações entre o TiO₂ e o substrato, enquanto a estrutura da Laponita RD permaneceu quase inalterada. A próxima etapa da pesquisa incluirá uma análise mais detalhada por fluorescência de raios X (FRX), proporcionando uma visão mais precisa das alterações na composição química das amostras.

Palavras-chave: Fotocatalisador, Calcinação, Espectroscopia de infravermelho.

Agradecimentos: à UFJ

Categoria: Trabalho de Pesquisa desenvolvido na Graduação.

*anny.costa@discente.ufj.edu.br

10.5281/zenodo.14759739